

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

УДК 371.213:33

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14269713>

**Стратегії інтеграції міжнародних стандартів у підготовку фахівців
для національного ринку праці**

Геревенко Андрій Михайлович,

старший викладач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО

«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук

України, 09108, м. Біла Церква, вул. Леваневського 52/4, Україна,

gerevenkoandrey@gmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1535-6408>

Прийнято: 16.11.2024 | Опубліковано: 03.12.2024

***Анотація:** Інтеграція міжнародних стандартів у підготовку фахівців набуває все більшої актуальності для країн, які прагнуть підвищити конкурентоспроможність свого ринку праці в умовах глобалізації та стрімких технологічних змін. Для України узгодження програм професійно-технічної та вищої освіти з міжнародно визнаними рамками, такими як Європейська рамка кваліфікацій та Болонський процес, є важливим для підготовки фахівців, здатних задовольнити сучасні вимоги ринку праці.*

***Метою** цієї статті є аналіз ефективних стратегій інтеграції міжнародних стандартів у систему підготовки фахівців в Україні з акцентом на практичних заходах, спрямованих на приведення освітніх програм у відповідність до світових стандартів з урахуванням потреб національного*

ринку праці. **Методи:** аналізу наукової літератури, узагальнення, систематизації. **Результати** дослідження демонструють, що впровадження міжнародних стандартів вимагає комплексного підходу. Ключові рекомендації передбачають реструктуризацію освітніх програм із метою впровадження компетентнісного підходу, який забезпечує розвиток практичних навичок, що відповідають потребам конкретної галузі. У дослідженні акцентовано на ролі диджиталізації та інновацій у підтримці цього процесу, наголошено на важливості впровадження сучасних технологій навчання, таких як віртуальні симуляції, платформи для онлайн-навчання та інструменти штучного інтелекту. Розвиток партнерства між закладами вищої освіти, державними органами та представниками галузі визначено як вирішальний фактор у забезпеченні відповідності освітніх програм як міжнародним, так і національним вимогам. **Висновки.** Інтеграція міжнародних стандартів у підготовку фахівців має значні переваги для українського ринку праці, зокрема покращення можливостей працевлаштування випускників та підвищення їхньої міжнародної конкурентоспроможності. Водночас досягнення цих результатів вимагає стратегічного підходу, який би збалансовував вимоги міжнародних рамок з особливостями національної системи освіти. Прийнявши ці стратегії, Україна може модернізувати систему підготовки фахівців, що сприятиме сталому економічному зростанню та формуванню гнучкішої, глобально орієнтованої робочої сили.

Ключові слова: інтеграція стандартів, професійна сертифікація, адаптація освітніх програм, компетентісний підхід.

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

The Strategies for Integrating International Standards into the Training of Specialists for the National Labor Market

Andrii Herevenko,

Senior Lecturer of the Department of Training Technologies, Labor Safety and Design of the Bila Tserkva Institute of Continuous Professional Education State Institution of Higher Education “University of Education Management” of the

National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine,

09108, BilaTserkva, st. Levanevskoho 52/4, Ukraine,

gerevenkoandrey@gmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1535-6408>

Abstract: *The integration of international standards into specialist training is becoming increasingly relevant for countries striving to enhance the competitiveness of their labor markets in the context of globalization and rapid technological change. For Ukraine, aligning vocational and higher education programs with internationally recognized frameworks, such as the European Qualifications Framework (EQF) and the Bologna Process, is crucial for preparing specialists capable of meeting modern labor market demands. **The purpose** of this article is to analyze effective strategies for integrating international standards into Ukraine’s specialist training system, with an emphasis on practical measures aimed at aligning educational programs with global standards while considering the needs of the national labor market. **Methods:** analysis of scientific literature, generalization, and systematization. **The results** of the study reveal that implementing international standards requires a comprehensive approach. Key recommendations include restructuring educational programs to implement a competency-based approach that fosters practical skills tailored to specific industry needs. The study highlights*

*the role of digitalization and innovation in supporting this process, emphasizing the importance of incorporating modern learning technologies such as virtual simulations, online learning platforms, and artificial intelligence tools. Building partnerships between higher education institutions, government bodies, and industry representatives is identified as a critical factor in ensuring that educational programs meet both international and national requirements. **Conclusions.** The integration of international standards into specialist training offers significant benefits for Ukraine's labor market, including improved employability of graduates and enhanced international competitiveness. However, achieving these outcomes requires a strategic approach that balances the demands of international frameworks with the unique characteristics of the national education system. By adopting these strategies, Ukraine can modernize its specialist training system, contributing to sustainable economic growth and the development of a more flexible, globally oriented workforce.*

Keywords: *standards integration, professional certification, educational program adaptation, competency-based approach.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Інтеграція міжнародних стандартів у підготовку фахівців є актуальною проблемою сучасної освіти та розвитку ринку праці. В епоху глобалізації, технологічного прогресу та посилення конкуренції приведення національних освітніх систем у відповідність до міжнародних стандартів є необхідною умовою для підготовки фахівців, які мають всесвітньо визнані компетентності. Таке узгодження гарантує, що випускники будуть не лише готові до задоволення потреб внутрішнього ринку, але й конкурентоспроможні на міжнародному ринку праці, де цінуються стандартизовані кваліфікації та навички, здатні до

адаптації. Потреба в такій інтеграції є особливо актуальною для України, оскільки узгодження результатів освіти зі світовими стандартами відіграє ключову роль у стимулюванні економічного зростання, підвищенні мобільності робочої сили та усуненні дисбалансів у навичках, які стримують економічний розвиток як на індивідуальному, так і на національному рівнях [1–2].

Водночас реалізація стратегій такої інтеграції є складним завданням, що вимагає системних змін у багатьох аспектах освіти та політики. Фінансові обмеження, застарілі освітні програми та недостатня узгодженість між закладами вищої освіти й потребами економіки нерідко стають на заваді прогресу. Швидкі темпи технологічних змін та посилювана увага до цифрових навичок вимагають постійного оновлення освітніх програм і методів викладання. Актуальність цього питання виходить за межі освіти й стосується ширшого соціально-економічного контексту, оскільки невідповідність світовим стандартам може призвести до зниження конкурентоспроможності, обмеження іноземних інвестицій та послаблення ролі в міжнародній торгівлі. Розв'язання цих проблем вимагає інноваційних, добре скоординованих стратегій, які не лише відповідають міжнародним стандартам, але й враховують особливості національного ринку праці та національного культурного контексту [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних дослідженнях щодо обраної проблематики акцентується на важливості узгодження національних освітніх програм із міжнародними стандартами для підвищення глобальної конкурентоспроможності. Так, К. Корсікова, Н. Потапова [4] та Т. Бессалова [5] проаналізували інтеграцію національних і транснаціональних стандартів в українських закладах вищої освіти, наголошуючи на створенні

збалансованих, глобально узгоджених освітніх стратегій для задоволення потреб ринку праці.

О. Пушкар, Г. Полякова [6] та А. Ляшкевич, О. Марусич, Х. Шавель [7] зазначають, що адаптація освітніх систем має важливе значення для зменшення глобальної невідповідності навичок. Невідповідність між системою освіти та потребами ринку праці призводить до неефективності, зростання витрат і зниження продуктивності. Це зумовлює необхідність реформування освітніх програм, акцентуючи на розвитку цифрової грамотності.

І. А. Вербовський [8], В. Гурська, С. Михайленко, З. Карташова, Н. Кушевська, Ю. Заверуха (V. Hurskaya, S. Mykhaylenko, Z. Kartashova, N. Kushevska, Yu. Zaverukha) [9], зазначають, що ефективному впровадженню міжнародних стандартів часто перешкоджають такі проблеми, як фінансові обмеження, недостатня участь зацікавлених сторін та дефіцит інфраструктури в країнах, що розвиваються. Ці бар'єри можуть призводити до сегментації освітніх програм та зменшувати портативність кваліфікацій.

В. Купчишина [10] зазначає, що практичні заходи, зокрема адаптація освітніх програм українських закладів вищої освіти до міжнародних стандартів, таких як знання іноземних мов, є прикладами стратегій гармонізації національних та міжнародних стандартів. Це вказує на необхідність контекстуалізованих підходів, які враховують місцеві потреби й водночас відповідають світовим вимогам.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Інтеграція міжнародних стандартів у підготовку фахівців залишається недостатньо вивченою з погляду узгодження світових рамок із конкретними соціально-економічними умовами національного ринку праці. У той час, як дослідники вивчали теоретичні моделі й загальні проблеми, практичні та дієві

стратегії, адаптовані до унікальної освітньої інфраструктури й попиту на робочу силу в Україні, залишилися поза увагою. Внесок цієї роботи полягає в тому, щоб запропонувати цілеспрямовані заходи для модернізації освітніх програм, посилення співпраці між учасниками освітнього процесу та впровадження компетентнісного підходу, який допоможе подолати невідповідність між міжнародними стандартами й національними потребами.

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз ефективних стратегій інтеграції міжнародних стандартів у систему підготовки фахівців в Україні з акцентом на практичних заходах, спрямованих на приведення освітніх програм у відповідність до світових стандартів з урахуванням потреб національного ринку праці.

Відповідно до мети були сформульовані такі завдання: визначити основні виклики та можливості щодо приведення освітніх програм України у відповідність до міжнародних стандартів, розробити практичні заходи для забезпечення сумісності з міжнародними стандартами з урахуванням специфічних потреб національного ринку праці.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів. У сучасних глобалізаційних процесах якість професійної освіти є однією з ключових складових національної конкурентоспроможності та економічного розвитку. Міжнародні стандарти та професійна сертифікація відіграють важливу роль у забезпеченні якості підготовки фахівців, встановлюючи загальноприйняті орієнтири й визнаючи професійну компетентність.

Поняття міжнародних стандартів у професійній освіті ґрунтується на необхідності гармонізації освітнього процесу та результатів освіти в різних країнах. Ці стандарти є основою для розробки освітніх програм, методик викладання та процедур оцінювання, які відповідають вимогам світового

ринку праці. Наприклад, ЮНЕСКО та Міжнародна організація праці (далі – МОП) сприяли розробці керівних принципів, які стосуються розвитку навичок, інклюзивності та можливості працевлаштування. Такі стандарти забезпечують актуальність та ефективність програм професійної освіти й навчання (далі – ПОН), які формують у здобувачів освіти навички, що відповідають галузевим вимогам [11].

Важливим елементом міжнародних стандартів є впровадження орієнтованої на компетентності освіти, яка наголошує на набутті особливих навичок і знань, що можуть бути використані безпосередньо в професійній діяльності. Цей метод отримав поширення в різних галузях – від охорони здоров'я до інформаційних технологій. Він сприяє безперервному навчанню та адаптації на ринку праці, що стрімко трансформується. Водночас відповідність міжнародним стандартам стимулює міжнародну мобільність, забезпечуючи всесвітнє визнання та повагу до кваліфікації.

Професійна сертифікація розширює міжнародні стандарти, забезпечуючи механізм оцінювання та підтвердження кваліфікацій і навичок працівників. Сертифікація слугує ланкою між теоретичною освітою та практичним її застосуванням, що гарантує відповідність сертифікованих фахівців визначеним галузевим критеріям ефективності. Цей процес підвищує як авторитет професіонала, так і довіру роботодавців.

Однією з важливих функцій професійної сертифікації є її внесок у забезпечення якості підготовки фахівців. Сертифікаційні органи, які часто пов'язані з міжнародними організаціями, встановлюють чіткі критерії знань, навичок і компетенцій, необхідних у конкретній галузі. Процес сертифікації, як правило, передбачає проведення складних іспитів, практичне оцінювання та постійний професійний розвиток. Як результат, фахівці, які отримують

сертифікат, не лише підтверджують свою компетентність, але й беруть на себе зобов'язання підтримувати та вдосконалювати свої навички.

Аналіз міжнародних систем сертифікації в різних галузях свідчить про їхній потужний вплив. У сфері управління проєктами такі сертифікати, як Project Management Professional (далі – PMP), видані Інститутом управління проєктами (далі – PMI), встановлюють світові стандарти. Фахівці, які мають сертифікат PMP, характеризуються здатністю ефективно управляти проєктами та досягати результатів у визначений і прогнозований термін. У галузі інформаційних технологій сертифікати таких організацій, як Cisco (наприклад, CCNA, CCNP) та Microsoft, засвідчують технічні навички в галузі мережевих технологій, кібербезпеки та хмарних обчислень, гарантуючи, що фахівці залишатимуться актуальними в технологічному просторі, який динамічно оновлюється.

У сфері охорони здоров'я такі сертифікати, як Certified Nursing Assistant (далі – CNA) та Certified Registered Nurse Anesthetist (далі – CRNA) засвідчують, що медичні працівники володіють необхідними знаннями для надання якісної допомоги. Такі сертифікати вимагають не лише теоретичних знань, а й практичного клінічного досвіду, що забезпечує цілісний підхід до професійної компетентності.

Міжнародна сертифікація набула поширення у сфері фінансів та аудиту. Такі сертифікати, як дипломований фінансовий аналітик (далі – CFA) і дипломований бухгалтер (далі – CPA), стали міжнародними стандартами фінансової експертизи, які гарантують, що фахівці дотримуються етичних норм і мають ґрунтовні знання у сфері фінансового аналізу та звітності. Наявність цих сертифікатів часто є необхідною умовою для обіймання керівних посад, що свідчить про їхню роль у професійному розвитку [12].

Запровадження міжнародних стандартів і процесів сертифікації сприяє інноваціям, оскільки заохочує транскордонну співпрацю та обмін досвідом і кращими практиками. Фахівці, які пройшли підготовку за цими стандартами, пропонують широкий спектр підходів і новітніх рішень у своїх сферах діяльності, що сприяє економічному та соціальному розвитку суспільства.

Взаємозв'язок між міжнародними стандартами, професійною сертифікацією та професійною освітою наведено в таблиці 1 (табл. 1).

Таблиця 1

Взаємозв'язок між міжнародними стандартами, професійною сертифікацією та професійною освітою

Аспект	Міжнародні стандарти	Професійна сертифікація
Визначення	Основи для освітніх процесів і результатів	Перевірка індивідуальних знань та навичок
Сфера застосування	Освітні програми, методи викладання та критерії оцінювання	Професійна компетентність у конкретних галузях
Ключові організації	ЮНЕСКО, МОП, ISO, ОЕСР	PMI, Cisco, CFA Institute, Microsoft, AICPA
Фокус	Гармонізація та міжнародна мобільність	Підтвердження кваліфікації та забезпечення якості
Вплив на фахівців	Всесвітньо визнані кваліфікації	Підвищення довіри та кар'єрних можливостей

Джерело: створено автором на основі [13]

Сучасний ринок праці характеризується стрімким технологічним розвитком, глобалізацією та посиленням конкуренції, що зумовлює необхідність постійного вдосконалення освітніх систем. В Україні адаптація освітніх програм до міжнародних стандартів стала одним із пріоритетів у підготовці фахівців, які здатні успішно конкурувати на світових ринках.

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Процес адаптації передбачає оновлення освітніх програм відповідно до міжнародних стандартів, запровадження компетентнісного підходу та практико-орієнтованих методів навчання.

Необхідність оновлення освітніх програм відповідно до міжнародних стандартів зумовлена зміною вимог ринку праці та очікувань роботодавців. Світові стандарти, розроблені ЮНЕСКО, Міжнародною організацією праці (далі – МОП) та створені в межах Європейської рамки кваліфікацій (далі – ЄРК), акцентують на важливості узгодження освіти з потребами галузей та сприяння освіти впродовж життя. В Україні це вимагає оновлення освітніх програм, які б відповідали новим вимогам ринку праці та очікуванням роботодавців. Оновлені програми мають зосередитися на наданні здобувачам освіти відповідних знань, умінь і навичок, які відповідають міжнародним кваліфікаціям і дають їм змогу ефективно працювати в кроскультурному та мультидисциплінарному просторі.

Однією з важливих стратегій модернізації освітніх програм є запровадження компетентнісного підходу. На відміну від традиційних моделей, що ґрунтуються на знаннях, цей підхід надає пріоритет розвитку практичних навичок, критичного мислення та вміння розв'язувати проблеми, які безпосередньо застосовуються у професійному контексті. Компетентнісно орієнтована освіта (далі – КОО) зосереджена на здобувачах освіти та орієнтована на результат, забезпечуючи набуття майбутніми фахівцями компетентностей, необхідних для виконання конкретних завдань або функцій. В Україні впровадження КОО передбачає реструктуризацію освітніх стандартів для визначення чітких результатів освіти, а також інтеграцію професійних стандартів і галузевих вимог в освітні програми.

Компетентнісний підхід допомагає міжнародному визнанню українських кваліфікацій, сприяючи міжнародній мобільності та

працевлаштуванню. Так, наприклад, українські заклади вищої освіти активно адаптують свої програми відповідно до вимог Болонського процесу та ЄРК, щоб забезпечити їх сумісність з європейськими стандартами вищої освіти. Таке узгодження не лише підвищує міжнародну репутацію українських випускників, а й посилює інтеграцію країни до світових ринків освіти та праці [14].

Упровадження практико-орієнтованих методів навчання сприяє вдосконаленню освітніх програм, забезпечуючи їх відповідність міжнародним стандартам. Цей підхід акцентує на практичній складовій освіти, що дозволяє ефективніше поєднувати теоретичні знання з їхнім застосуванням у реальних умовах, усуваючи розрив між академічною підготовкою та професійною діяльністю. Такі методи, як аналіз конкретних ситуацій, стажування, симуляції, проєктне навчання та співпраця з фахівцями у галузі, дедалі активніше застосовуються українськими закладами вищої освіти. Зазначені методи забезпечують здобувачів освіти практичним досвідом, підвищують їхню здатність розв'язувати проблеми та готують їх до складних викликів реального світу [15]. Зокрема, моделі дуальної освіти, які поєднують академічне навчання з практичною підготовкою на робочих місцях, набули популярності в Україні як ефективний засіб приведення освіти у відповідність до потреб виробництва. Такий формат дозволяє здобувачам освіти розвивати практичні навички ще під час навчання, забезпечуючи безперешкодний перехід до ринку праці. Партнерство між закладами вищої освіти та роботодавцями сприяє створенню спеціалізованих освітніх програм та організації стажувань, адаптованих до вимог конкретних галузей економіки.

Інтеграція цифрових інструментів і технологій підвищила ефективність практико-орієнтованих методів. Віртуальні симуляції, онлайн-платформи та цифрові ресурси забезпечують здобувачам освіти можливість розвивати

технічні навички та брати участь у спільних проєктах, незважаючи на географічні кордони. Ці інновації набувають особливої актуальності в контексті міжнародних стандартів, які наголошують на цифровій грамотності та адаптивності як важливих компетенціях для сучасних фахівців [16].

У таблиці 2 узагальнено ключові елементи адаптації освітніх програм в Україні до міжнародних стандартів (табл. 2).

Таблиця 2

Головні елементи адаптації освітніх програм в Україні до міжнародних стандартів

Аспект	Характеристика	Вплив на підготовку фахівців
Оновлення освітніх програм	Узгодження змісту та структури з міжнародними рамками та потребами ринку праці	Забезпечує актуальність, світове визнання та відповідність галузевим потребам
Компетентісний підхід	Зосередження на практичних навичках, критичному мисленні та визначених результатах освіти	Готує фахівців до виконання конкретних ролей, підвищує можливості працевлаштування та мобільність
Практично орієнтовані методи	Акцент на практичній освіті через стажування, симуляції та галузеву співпрацю	Поєднує теорію та практику, розвиває навички розв'язання реальних проблем
Інтеграція цифрових інструментів	Використання віртуальних ресурсів та онлайн-платформ для співпраці й розвитку технічних навичок	Підвищує доступність, інноваційність та адаптивність до сучасного професійного контексту

Джерело: створено автором на основі [16–18]

Інтеграція міжнародних стандартів у підготовку фахівців для вітчизняного ринку праці надає низку переваг для випускників і загалом для

національної економіки. Водночас це також створює значні виклики для закладів вищої освіти, які мають долати фінансові, організаційні та кадрові перешкоди.

Для випускників інтеграція міжнародних стандартів у підготовку фахівців значно підвищує їхню конкурентоспроможність на світовому ринку праці. Завдяки приведенню результатів навчання у відповідність до міжнародно визнаних стандартів випускники отримують кваліфікацію, яка не лише високо цінується на внутрішньому ринку, але й визнається за кордоном. Таке міжнародне визнання сприяє транскордонній мобільності та відкриває можливості для працевлаштування в транснаціональних корпораціях і міжнародних організаціях. Міжнародні стандарти акцентують на формуванні практичних навичок і професійних компетенцій, які забезпечують конкурентоспроможність випускників та їхню здатність відповідати вимогам сучасного ринку праці. Компетентнісно орієнтована освіта, підтримувана такими ініціативами, як ЄРК та Болонський процес, сприяє розвитку в здобувачів освіти критичного мислення, вміння розв'язувати проблеми та адаптивності – навичок, які стають ключовими в умовах швидких змін і глобалізації.

Інтеграція міжнародних стандартів не лише покращує можливості працевлаштування, але й сприяє навчанню впродовж усього життя та професійному зростанню. Багато міжнародних стандартів наголошують на важливості безперервного розвитку навичок, заохочуючи випускників бути в тренді постійно змінюваних галузевих тенденцій і технологій. Така адаптивність має особливу вагу в галузях, що швидко трансформуються, таких як інформаційні технології, охорона здоров'я та відновлювана енергетика. Міжнародні програми сертифікації, пов'язані зі світовими стандартами, надають випускникам можливість продемонструвати свою компетентність за

допомогою визнаних сертифікатів, що ще більше розширює їхні кар'єрні перспективи.

Попри ці переваги для випускників, інтеграція міжнародних стандартів створює значні проблеми для закладів вищої освіти в Україні. Однією з основних проблем є фінансове навантаження, пов'язане з модернізацією інфраструктури, придбанням нових навчальних матеріалів та впровадженням інноваційних технологій. Багато міжнародних стандартів вимагають використання найсучаснішого обладнання та цифрових інструментів, що може бути поза межами фінансових можливостей деяких закладів, особливо в регіонах із недостатнім фінансуванням. Також перехід на міжнародні стандарти зазвичай супроводжується суттєвими змінами в освітніх програмах, що потребує значних інвестицій у здійснення досліджень, реалізацію пілотних проєктів та організацію консультацій із представниками індустрії [17–18].

У процесі імплементації виникають і організаційні проблеми. Приведення національних освітніх програм у відповідність до міжнародних стандартів вимагає значних змін у наявних політиках, процесах і структурах. Заклади мають пройти складні процедури акредитації, щоб забезпечити відповідність світовим стандартам, що може потребувати багато часу та ресурсів. Існує також потреба в посиленні співпраці між освітніми установами, державними органами та галузевими партнерами, щоб забезпечити відповідність програм вимогам як ринку праці, так і міжнародним стандартам. Налагодження такого партнерства та підтримка ефективної комунікації між учасниками може бути значним логістичним викликом.

Кадровий аспект є ще одним важливим бар'єром. Ефективне впровадження міжнародних стандартів вимагає наявності кваліфікованих викладачів, які ознайомлені з міжнародними рамками та методологіями. Однак значна кількість закладів стикається з недостатньою кількістю

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

кваліфікованих фахівців, які здатні впроваджувати освітні програми, узгоджені з міжнародними стандартами. Подолання цього розриву вимагає масштабних ініціатив із професійного розвитку, які передбачають навчання викладачів новим методам викладання, їх ознайомлення з кращими міжнародними практиками та заохочення до участі в міжнародних академічних мережах. Без належних заходів, таких як підготовка кваліфікованих кадрів та забезпечення необхідної підтримки, якість і ефективність адаптованих освітніх програм можуть суттєво знизитися, що негативно позначиться на їх відповідності міжнародним стандартам та потребам ринку праці.

Для розв'язання цих проблем необхідний комплексний і скоординований підхід. Збільшення інвестицій в освіту, як з боку державного фінансування, так і приватного партнерства, є важливим для подолання фінансових обмежень. Уряди та установи мають визначити пріоритетом модернізацію інфраструктури та впровадження цифрових інструментів, використовуючи, де це можливо, міжнародні гранти та програми фінансування. Водночас впровадження чітких і спрощених процесів акредитації може значно знизити організаційне навантаження на заклади, полегшуючи їх приведення у відповідність до міжнародних стандартів.

Розвиток стратегічного партнерства з індустрією є ще одним важливим кроком. Співпрацюючи з роботодавцями, заклади вищої освіти можуть забезпечити відповідність програм потребам ринку праці, а також отримати додаткове фінансування та ресурси. Партнерство з галузевими підприємствами чи установами може також сприяти організації стажування та навчання, надаючи здобувачам вищої освіти можливість отримати корисний практичний досвід, який доповнює їхнє академічне навчання.

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Для розв'язання кадрових проблем необхідно впроваджувати ефективні програми професійного розвитку. Це передбачає навчання педагогів сучасним методам викладання, надання можливостей для міжнародного обміну та співпраці, а також створення стимулів для утримання й залучення кваліфікованих кадрів. Національна політика також має підтримувати міжнародне визнання кваліфікацій викладачів, що дасть їм змогу ділитися світовим досвідом у процесі здійснення освітньої діяльності.

Висновки. Міжнародні стандарти та професійна сертифікація є важливими для підготовки фахівців, що відповідають вимогам сучасного ринку праці. Узгоджуючи професійну освіту з міжнародними стандартами та підтверджуючи професійну компетентність через сертифікацію, такі системи формують у фахівців навички, знання та адаптивність, які є необхідними для досягнення успіху в умовах високої конкуренції та динамічної міжнародної економіки.

Адаптація освітніх програм в Україні до вимог міжнародних стандартів має важливе значення для підготовки фахівців, які зможуть забезпечити свою конкурентоспроможність на глобальному ринку праці. Оновлення програм, впровадження компетентнісного підходу до навчання та застосування практико-орієнтованих методів викладання дозволить закладам вищої освіти України підготувати випускників із необхідними навичками, знаннями та досвідом для досягнення професійного успіху. Така трансформація принесе користь не тільки окремим здобувачам, але й сприятиме підвищенню конкурентоспроможності країни та її інтеграції в глобальну економіку.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні потенціалу співпраці з роботодавцями та бізнес-сектором для покращення відповідності освітніх програм міжнародним стандартам і вимогам ринку праці та забезпечення необхідної ресурсної підтримки для закладів вищої освіти.

Список використаних джерел

1. Шуляк С., Задояна Л. Забезпечення якості вищої освіти в умовах європейської інтеграції. *Вісник науки та освіти*. 2023. № 10 (16). С. 1004–1010. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10\(16\)-1004-1010](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10(16)-1004-1010)
2. Мельниченко С. Г. Дослідження сучасного стану, проблем та перспектив впровадження цілей сталого розвитку в освітній процес в Україні. *Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції: матеріали III Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю* (Суми, 18 червня 2022 року). Суми: Сумський державний університет, 2022. С. 143–146.
3. Ключко А. А. Державна політика у галузі освіти в контексті європейської інтеграції України. *Публічне управління і адміністрування в Україні*. 2024. № 41. С. 54–60. DOI: <https://doi.org/10.32782/pma2663-5240-2024.41.7>
4. Корсікова К., Потапова Н. Проблема професійної підготовки експертів у галузі освіти: огляд змісту навчальних програм. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2024. № 1 (19). С. 637–648. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-1\(19\)-637-648](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-1(19)-637-648)
5. Бессалова Т. До історії створення системи забезпечення якості вищої освіти в європейському просторі вищої освіти. *Вісник науки та освіти*. 2024. № 3 (21). С. 1110–1123. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-3\(21\)-1110-1123](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-3(21)-1110-1123)
6. Пушкар О., Полякова Г. Багатоконтурна адаптація у цифровому освітньому середовищі закладу вищої освіти. *Адаптивне управління: теорія і практика*. 2024. № 19 (37). DOI: [https://doi.org/10.33296/2707-0255-19\(37\)-06](https://doi.org/10.33296/2707-0255-19(37)-06)
7. Ляшкевич А., Марусич О., Шавель Х. Адаптація освітнього процесу вищої школи до глобальних викликів XXI століття. *Перспективи та*

інновації науки. 2023. № 4 (22). С. 163–173. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-4\(22\)-163-173](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-4(22)-163-173)

8. Вербовський І. А. Впровадження європейських стандартів в правове регулювання освітніх установ України. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 7 (35). С. 380–391. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-7\(35\)-380-391](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-7(35)-380-391)

9. Hurskaya V., Mykhaylenko S., Kartashova Z., Kushevska N., Zaverukha Y. Assessment and Evaluation Methods for 21st Century Education: Measuring What Matters. *Futurity Education*. 2024. Vol. 4. № 4. P. 4–17. DOI: <https://doi.org/10.57125/FED.2024.12.25.01>

10. Купчишина В. Ч. Теоретичні аспекти впровадження євроінтеграційних процесів у систему вищої освіти України. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки, реалії та перспективи*. 2022. № 5. С. 11–16. DOI: <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.spec.2.02>

11. Li J., Pilz M. International transfer of vocational education and training: A literature review. *Journal of Vocational Education & Training*. 2023. № 75 (2). P. 185–218. DOI: [10.1080/13636820.2020.1847566](https://doi.org/10.1080/13636820.2020.1847566)

12. Жураковська І. Професійна компетентність бухгалтерів в Україні: як перевірити? *Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки*. 2021. № 4. С. 56–66. DOI: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-04-56-66>

13. Fernández-Batanero J. M., Montenegro-Rueda M., Fernández-Cerero J., García-Martínez I. Digital competences for teacher professional development. Systematic review. *European Journal of Teacher Education*. 2022. Vol. 45. № 4. P. 513–531. URL:

https://www.researchgate.net/publication/344634314_Digital_competences_for_teacher_professional_development_Systematic_review (date of access: 24.09.2024).

14. Воскобойнікова Г. Л., Довжук В. В., Коновалова Л. В. Впровадження дуальної освіти на засадах компетентнісного підходу в умовах євроінтеграційних змін в системі вищої освіти. *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка*. 2021. № 169 (13). С. 67–72. URL: <https://visnyk.chnpu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/364> (дата звернення: 20.09.2024).

15. Bannikova K., Mykhaylyova K. Effective Global Recruitment Strategy: Cultural Competence. *Review of economics and finance*. 2023. № 21. URL: <https://refpress.org/ref-vol21-a61/> (дата звернення: 19.09.2024).

16. Бацуровська І., Кашина Г., Макієвський О. Підготовка фахівців в умовах інноваційних викликів: адаптація професійної освіти до сучасного ринку праці. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2024. № 9 (27). С. 807–821. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-9\(27\)-807-821](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-9(27)-807-821)

17. Константинов С. Ф. Гармонізація освіти України з європейським освітнім простором. *Нове українське право*. 2023. № 4. С. 113–119.

18. Шевчук О. М. Роль і значення педагогічних кадрів у професійній освіті в Україні. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2024. № 3. DOI: <https://doi.org/10.57125/pedacademy.2024.02.29.03>